

PSIXOFAOL MODDALARI TOG‘RISIDA TUSHUNCHA VA CHEKIS ARALASHMALARI

Ro‘zmetova Intizor Rajabovna

Xorazm viloyati Bog‘ot tumani 34-son umumiy o‘rta ta’lim maktabi
amaliyotchi psixologi

Razzaqova Iroda Jumaniyozova

Xorazm viloyati Bog‘ot tumani 36-son umumiy o‘rta ta’lim maktabi
amaliyotchi psixologi

Annotatsiya: Bolalar va o‘smirlar tomonidan psixofaol moddalarni iste’mol qilishning oldini olishga qaratilgan o‘qituvchilar uchun profilaktika va ma’rifiy resursni shakllantirish bugungi kundagi eng asosiy dolzarb vazifalardan biridir. Birinchi guruh tabiiy o‘simliklardan tashkil topgan aralashmalarni o‘z ichiga oladi. O‘tlar ma’lum nisbatlarda bir-biri bilan aralashiriladi va "iste’mol qilish ta’siri" deb ataladi. Chekish paytida nazoratni yo‘qotish yong‘inga olib kelishi mumkin. O‘z kechinmalarining to‘g‘riligini tanqidiy baholamaslik o‘z-o‘ziga zarar yetkazishi yoki boshqalarga qaratilgan tajovuzga olib kelishi mumkin.

Kalit so‘zlar: Argyreianervosa, gallyutsinatsiya, intoksikatsiya, effekt vizual, patologik, oila, xotira, depressiya, psixoaktiv modda.

Buguni kunda yoshlarni har tomonlama etuk dunyoviy bilimlarni qamrab oluvchi yosh avlod qilib tarbiyalashda uchun en avvalo yoshlarimiz bilimli va sog‘lom bo‘lishlari va albatta zararli odatlarga odatlanmasliklari kerak. Zararli odatlarga ichich, chekish, ichkilikbozlik va boshqalari natijasida organizmga salbiy ta’sir ko‘rsatadi. Ayniqsa psixofaol moddalarni iste’mol qilish og‘ir ahvolni yuzaga keltiradi. Kichik Gavayya daraxtsimon atirguli (Argyreianervosa), ushbu oilaga kiruvchi o‘simliklar ichidagi psixoaktiv moddalarning eng yuqori konsentratsiyasiga ega bo‘lishiga qaramay, uning gallyutsinogen xususiyatlari o‘tgan asrning 60-yillardagina kashf etilgan. Urug‘larni og‘iz orqali iste’mol qilishning ta’siri LSD bilan solishtirish mumkin. Ushbu moddaning ta’siri odatda "xarakterli psixika" deb ta’riflanadi. Effekt vizualdir, ko‘zlar ochiq bo‘lsa, ba’zi bo‘shliqlar o‘zgaradi va ko‘zlar yopiq bo‘lsa naqshlar ko‘rinadi. Vaqtinchalik va fazoviy idrok jiddiy ravishda buzilgan, gallyutsinatsiyaning odatiy hissiyotini keltirib chiqaradi; "Besh daqiqaga bir soatga o‘xshaydi, bir soat esa besh daqiqaga o‘xshaydi." Zaharlanishning davomiyligi 4 dan 12 soatgacha o‘zgarib turadi, keyingi ta’sirlar taxminan bir kun davom etadi. Harakat ba’zan oshqozon bezovtaligi, ko‘ngil aynishi va qayt qilish bilan birga keladi, juda tez-tez vazokonstriksiya tufayli mushaklarning zaifligi va bosh aylanishi mavjud. Agar homiladorlik paytida iste’mol qilinsa, bachadon qisqarishiga olib kelishi mumkin.

Chekish aralashmalarining ikkinchi guruhi laboratoriyada tayyorlangan kimyoviy moddalar (sintetik kannabinoidlar) bilan ishlangan o‘tlar aralashmasidir. Ularga sabzavot, o‘simlik vositalari, o‘simlik moylari, turli xil lazzatlar (asal, vanil, mentol) ekstraktlari kiradi. Har bir chekish aralashmasi o‘z tarkibi bo‘yicha noyobdir. Endi marixuananing eyforiyaga olib keladigan sintetik analoglaridan tashqari, ularga gallyutsinogenlar qo‘shiladi, bu nafaqat tanaga jiddiy toksik ta’sir ko‘rsatishga, balki giyohvandlikning tez rivojlanishiga olib keladi. Hozirgi kunda JWH chekish aralashmalari yoshlar orasida eng ko‘p talabga ega (jargonda – plan, jivic, spayc, miks, o‘t, ko‘katlar, kitob, jurnal, boshlar, boshchalar, palich, qattiq, yumshoq, quruq, kimyo, plastmassa, pichan, yopishqoq, olcha, shokolad, to‘kiluvchi, rega, tutun, yashil bayroq, lyapka, plyuxa va boshqalar). Sotuvchilar va iste’molchilar aralashmalarni ta’sirning ta’sir kuchi va davomiyligi bo‘yicha kuchli, o‘rta va kuchsizlarga bo‘lishadi.

Qoida tariqasida, yosh iste’molchilar tayyor dori-darmonlarni qabul qilishadi. Turli naylar, qo‘lda o‘ralgan sigaretalar chekish orqali iste’mol qilinadi. Ba’zan ular aroma chiroqda yondiriladi, keyin xonadagi har bir kishi xushbo‘y tutunning psixik (gallyutsinogen) ta’sirini boshdan kechirish imkoniyatiga ega. Tajribali aralash iste’molchilar tomizgich, banka yoki shisha orqali chekishlari odatiy hol, bularning barchasi marixuana va gashish chekuvchilar tajribasidandir. Eng keng tarqalgan foydalanish turlaridan biri teshikli kichik plastik shishadir (agar maktab hojatxonalarida kuygan teshikli shishalar topilsa, bu maktabda giyohvand moddalar ishlatilayotganining eng ishonchli belgisidir). Ular chekadigan naychalarni odatda o‘zlarida saqlaydilar va ular juda yomon hid chiqaradi. Ba’zan, uyga borishdan oldin, o‘smir bunday naychani kirish joyida (tuynukda) qoldiradi!! 99% hollarda chekish aralashmalarini iste’mol qilishni avvaldan sigaret chekadiganlar boshlaydi.

Chekish aralashmalaridan foydalanilgandagi belgilari (dozaga, intoksikatsiya bosqichiga, foydalanish tajribasiga qarab):

- Ko‘z qorachig‘i kengaygan yoki (kamdan-kam hollarda) toraygan
- Ko‘zning oqlari xiralashgan yoki qizargan (shuning uchun ular o‘zlari bilan “Vizin” va boshqa ko‘z tomchilarini olib yurishadi)
- Emotsional harakt faolligining oshishi
- Ishtahaning oshishi
- Og‘izning qurishi
- Yuz rangining siniqishi
- Gallyutsinatsiyalar, dahshatli tushlar
- Agressiya
- Yurak urishining tezlashishi
- Diqqatni jamlay olmaslik
- Idrok etishning buzilishi
- Boshqarib bo‘lmaydigan kulish

- Tashqi dunyo bilan aloqani butunlay yo‘qotish
- O‘z-o‘zini nazorat qilishni yo‘qotish
- Koordinatsiyaning buzilishi
- Nutq nuqsoni (letargiya, cho‘zilgan lenta effekti)
- Fikrlashda tormozlanish (axmoqlik)

• Harakatsizlik, to‘liq sukunat bilan bir holatda qotib turish (agar ko‘p chekib yuborgan bo‘lsa, 20-30 daqiqa davomida). Aralashmalarni bir necha kun yoki undan ko‘proq vaqt davomida foydalangandan so‘ng, odamda umumiy jismoniy holatning pasayishi, diqqatni jamlashning yetishmasligi, apatiya, uyqu buzilishi, kayfiyatning o‘zgarishi (bir vaziyatdan ikkinchisiga).

Aralashmalar va boshqa dorilarni qo‘llashning bilvosita belgilari: o‘smir darslarni o‘tkazib yuborishni boshlaydi, uning samaradorligi pasayadi, u odatda ta’lim muassasasiga borishni to‘xtatadi. Har doim yolg‘on gapiradi. Do‘stlari u haqida gapirmaydigan ko‘rinadi. Ular bilan telefonda gaplashganda, u boshqa xonaga ketadi yoki keyinroq qo‘ng‘iroq qilishini aytadi. Achchiqlanish paydo bo‘ladi, g‘azabgacha yetib boradi, har qanday jiddiy suhbatlardan qochadi, ota-onasi bilan muloqot qilishdan qochadi, telefonlarni o‘chiradi. U uzoq vaqt o‘ylaydi, tartibsiz, doimo pul so‘raydi, qarzga botadi, uydan narsalarni o‘g‘irlab chiqa boshlaydi. Uzluksiz foydalansa tamom bo‘lishi aniq. Vaqt tuyg‘usini yo‘qotadi, ko‘ziga xar hil narsalar ko‘rina boshlaydi.

Shuni esda tutish kerakki, o‘smirlar guruhlash reaksiyasiga ega, shuning uchun ular chekish aralashmalaridan guruhda tez-tez foydalanadilar.

Chekish aralashmalaridan foydalanish oqibatlari

Chekish aralashmalarini tekshirish shuni ko‘rsatdiki, bunday aralashmalarni tashkil etuvchi moddalar gallyutsinogen va psixotrop ta’sirga ega, zaharli tarkibiy qismlarni o‘z ichiga oladi va inson hayoti va sog‘lig‘iga to‘g‘ridan to‘g‘ri xavf tug‘diradi. Chekish aralashmalaridan uzoq muddatli foydalanish, hatto xavfli bo‘lgan dorilarning kuchli turlaridan ham ustundir. Shifokorlar ham, mutaxassislar ham bir ovozdan bu aralashmalardan bir marta foydalanish ham o‘limga yoki og‘ir nogironlikka olib kelishi mumkinligini ta’kidlaydilar.

Iste’molchilar o‘rtasida o‘tkazilgan so‘rovnoma shuni ko‘rsatadiki, ta’sir birinchi soniyalarda atrof-muhitdan ajralish, ong ravshanligining yomonlashuviga, gallyutsinatsiyalar, depressiya va uyqusizlikka aylanishi shaklida namoyon bo‘ladi. Spayslardan foydalangandan so‘ng vahima holati paydo bo‘lishi, mushaklar falaj bo‘lishi mumkin, nafas olish buziladi va ruhiy kasalliklar paydo bo‘ladi. Dastlab, o‘smirga bir yoki ikkita tortib qo‘yish yetarli. Keyin foydalanish oralig‘i qisqaradi va miqdori ortadi. Bir bosqichdan ikkinchisiga o‘tish muddati juda qisqa, shuning uchun u tez orada suyultirilmagan reagentni chekishni boshlaydi. Shu vaqtdan boshlab, giyohvand aralashmasi bo‘lmasa, aql bovar qilmaydigan noqulaylik va xavotirni boshdan kechiradi. Miqdorini hisoblash (turli xil sotuvchilar, formulalar, tarkibi,

konsentratsiyalar) juda qiyin bo‘lganligi sababli, miqdorning ortib ketishi- ko‘ngil aynish, qusish, bosh aylanishi, qattiq rangparlik, hushidan ketish va o‘limgacha olib kelishi mumkin.

Spirтли ichimliklar, hatto pivo ham preparatning ta’sirini kuchaytiradi. Odam ahmoqsifat bo‘lib qoladi, uning vestibulyar apparati o‘chadi, u fazoviy va vaqtinchalik yo‘nalishini yo‘qotadi, xotirasi butunlay yo‘qoladi. O‘smirlarda bu holat tez-tez uchraydi.

Deyarli barcha aralashmalarni chekuvchilar chekish paytida va undan keyin yo‘tal, ko‘zning yoshlanishi, tomoqning qurishidan shikoyat qiladilar. Shilliq qavatdagi xushbo‘y tutun bilan muntazam aloqa qilish nafas yo‘llarida (faringit, laringit, bronxit) surunkali yallig‘lanish jarayonlarini keltirib chiqaradi. Og‘iz bo‘shlig‘i, tomoqda, kekirdagida va bronxlarda xavfli o‘smalari paydo bo‘lish ehtimoli yuqori. Tabiiyki, zahar to‘planib jigarga ham zarar yetkazadi. Miyaning kapillyarlari torayadi, shuning uchun qon miyani kislorod bilan ta’minlay olmaydi, natijada miya hujayralari nobud bo‘ladi. Spaycdan muntazam ravishda foydalanish miyaga toksik zarar yetkazadi, aqliy faollik va ish qobiliyati pasayadi, xotira yomonlashadi. Spayc jinsiy a’zolarga ham ta’sir qiladi (bu aralashmalarni ko‘p yillar davomida chekadiganlar impotent bo‘lib qoladilar - testosteron ishlab chiqarish to‘sqinlik qiladi va qarama-qarshi jinsga qiziqish yo‘qoladi). Qizlarda hayz davri o‘zgaradi, bu esa bepushtlikka olib kelishi mumkin. Spayc boshqa zararli omillarga qo‘shimcha ravishda, organizmda katta rol o‘ynaydigan vitaminlar va biologik faol birikmalarni yo‘q qiladi, mavjud elementlarini yuvadi. Uni chekish doimiy ravishda immunitetning yomonlashishiga, himoya funksiyalarining pasayishiga olib keladi.

Spays foydalanuvchilarini dahshatli tushlar va o‘ngida dahshatlar ta’qib qiladi, hech qanday sababsiz depressiya paydo bo‘ladi, charchoq, boshqa kasalliklar kuchayadi, sochlar, teri, tish va suyaklarning holati yomonlashadi. Turli xil idrok buzilishlari yuzaga keladi - o‘smirlar sakkizinchi qavat derazasi rahida "yurish" uchun chiqib ketishgan yoki stuldan "suv" deb ataladigan joyga sakragan, kiyimlarini yirtib tashlagan va sovuqda yalang‘och yugurgan holatlari mavjud. Asossiz kulishi va yig‘lashi mumkin.

Chekish aralashmalaridan foydalanadiganlarning hech biri o‘zini giyohvand deb hisoblamaydi - o‘z-o‘zini tanqid qilish yo‘q. Ular fikrlashga qiynaladilar, bundan tashqari - ular faqat o‘ziga o‘xshashlar bilan muloqot qilishadi va shuning uchun ular hamma chekadi deb o‘ylaydilar.

Qaramlik shakllanishining olti bosqichi mavjud:

- Spaycni qabul qilishni boshlash;
- eng "mos" chekish aralashmasini qidirishda Spayc bilan tajribalar;
- do‘stlar va tanishlar orasida foydalanish bo‘yicha hamfikrlarni qidirish;

- giyohvandlik paydo bo‘lganda va odam Spaycsiz bir kun yashay olmaganda to‘xtatmay foydalanish;
- spaysni katta miqdorda qo‘llash, bu davrda maktabda, oilada muammolar boshlanadi, dori odamni qul qiladi;
- odam vaziyat ustidan nazoratni butunlay yo‘qotib, Spaycga patologik qaramlikni yuzaga kelishi.

Og‘ir qaramlik kasalxonada davolanadi. Detoksifikatsiya jarayoni zaharlanish uchun zarur bo‘lgan dorilarni qo‘llashni o‘z ichiga oladi. Agar spaysni favqulodda chiqarib tashlash haqida savol tug‘ilsa, qon quyiladi. Tozalash bilan bir vaqtda simptomatik davolash - gipertenziya, aritmiya xurujlarini bartaraf etish, olib tashlash belgilarini olib tashlash uchun tayinlanadi. Detoksifikatsiya jarayoni kasalxonada ham, uyda ham mumkin, ammo mutaxassis narkologning tavsiyasi majburiydir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A.S.Velelyeva,U.U. Ochilov,B.T.Xayatov “Narkologiya asoslari”-o‘quv qo‘llanmasi. Samarqand-2021yil.
2. Z.To‘laganova “Tarbiyasi qiyin o‘smirlar”. Toshkent 2005-yil.
3. Z.Nishonova, D.Abdullayeva, G.Baykunosova. “O‘smirlik davri psixodiagnostikasi va psixokorreksiyasi” Toshkent 2015 yil.
4. Sh.Xollilova “Tarbiyasi qiyin o‘quvchilar bilan ishlash metodikasi” uslubiy qo‘llanma.Toshkent 2015 yil.
5. Axmedova M. “Shaxs psixodiagnostikasi”. T.:2010 yil.